

¿Es recomendable la desinfección de superficies por medio de técnicas de nebulización, pulverización o rociado contra el SARS-CoV-2?

Héctor Montes¹, Humberto Rodríguez², Octavio Echeverría³ y Víctor Pérez²

¹*Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Panamá*

²*Centro de Fabricación para la Innovación Tecnológica (Fab Lab), Universidad Tecnológica de Panamá*

³*Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Tecnológica de Panamá*

hector.montes1@utp.ac.pa, humberto.rodriguez@utp.ac.pa, octavio280995@gmail.com,
vitinpz@gmail.com

Resumen

En este trabajo se realiza una breve revisión de la literatura acerca de la desinfección de superficies por medio de técnicas de nebulización, pulverización o rociado contra el SARS-CoV-2, con la finalidad de conocer si es recomendable o no su ejecución. Para ello, se parte de una noticia publicada en La Prensa de Panamá en donde se indica que la OMS señala que esta práctica no es funcional y que además plantea un riesgo sanitario. Se contrasta esta noticia con la fuente original que es la Agencia Francesa de Noticias, la cual obtuvo los datos de una publicación de la OMS del 15 de mayo de 2020. Se realiza un análisis breve de estas publicaciones y se obtienen conclusiones interesantes. Adicionalmente, se presentan dos estudios para la desinfección de superficies y protocolos establecidos para los mismos en España para la desinfección del nuevo coronavirus 2. Se acompañan estos protocolos de desinfección con listas de biocidas y viricidas recomendados y homologados por la Agencia Química Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Los Estados Unidos.

Palabras clave

SARS-CoV-2, desinfección de superficies, técnicas de nebulización, pulverización o rociado, OMS, lista de biocidas y viricidas

1. Introducción

En el diario La Prensa, de Panamá, con fecha 17 de mayo de 2020, se publicó una noticia, cuya fuente fue la *Agence France-Presse* (AFP), que indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que, rociar o fumigar las calles con desinfectante, como se hace en algunos países, no sirve para eliminar al nuevo coronavirus y que, además, plantea un riesgo sanitario [1]. No obstante, este mensaje no es acorde con las actividades de desinfección, utilizando equipos nebulizadores o de pulverización, que se están llevando a cabo en algunos países, desde hace algunos meses previos a la fecha de publicación de esta noticia y en los meses posteriores a la misma. Por ejemplo, en China, Corea del Sur, Japón, algunos países

de Europa, entre otros, se han estado realizando este tipo de actividades de desinfección. El título de la noticia dada por la AFP varía un poco con el título proporcionado por La Prensa. El título según la AFP es “Pulverizar desinfectantes puede ser 'dañino', dice la OMS (*Spraying disinfectants can be 'harmful', says WHO*)” [2], con lo cual, sería una recomendación con base a una probabilidad, y no una afirmación categórica.

En este documento se realiza un breve estudio con base a la noticia generada por La Prensa de Panamá, interpretada de otra noticia generada por la AFP, con la finalidad de ilustrar, en la medida de las posibilidades, que la desinfección de superficies por medio de técnicas de nebulización, pulverización o rociado es utilizada para la desinfección del SARS-CoV2 en diversos países debido a su efectividad. A su vez, con la información proporcionada en este artículo, se procura justificar algunos objetivos del proyecto “Flota de robots autónomos de desinfección de remota”, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) dentro de la Convocatoria Pública de Respuesta Rápida al COVID19 en Panamá.

2. Recomendaciones de la OMS para la desinfección de superficies

Las noticias presentadas por la AFP y La Prensa de Panamá tomaron como base una publicación realizada por la OMS el 15 de mayo de 2020 [3], en donde, en primer lugar, se indica que el documento no pretende ser una guía integral sobre la práctica de la limpieza y desinfección de entornos o superficies, los cuales están desarrollados en otros manuales o guías relevantes. Sin embargo, siempre es importante conocer y consultar otros puntos de vistas a un tema en concreto, como recomendaciones, que es el caso de este escrito realizado por la OMS.

La OMS indica en [3] que las soluciones desinfectantes deben prepararse y usarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, de estas soluciones, para el volumen y el tiempo de contacto. Esto es debido a que se puede dar el caso que se prepare de manera inadecuada, reduciendo la efectividad del producto (si está muy diluida) o aumentando el riesgo de exposición a seres vivos y daño en superficies (si está muy concentrada). Esto indica que, si una solución está homologada para ser utilizada como desinfectante, entonces, se debe seguir las indicaciones del fabricante en su preparación y su técnica de aplicación, entre otros detalles que están especificados en su manual de uso.

Siendo más concretos, con relación a la pulverización (fumigación o nebulización) de desinfectantes u otros métodos sin contacto, la OMS en [3] indica que no se recomienda su aplicación rutinaria y que un estudio ha demostrado que el uso de esta técnica es ineficaz para eliminar partículas (virus o bacterias) en lugares contaminados fuera del alcance directo de la pulverización (estudio con referencia de 2005). Es muy correcto lo que afirma la OMS, ya que los desinfectantes utilizados con nebulizadores suelen tener un nivel de toxicidad que puede afectar al usuario, si este tiene exposiciones prolongadas con ese químico. Por lo tanto,

el uso de este tipo de técnicas, con sustancias de uso no común, no se utilizan de manera rutinaria. A este respecto, los fabricantes de estos productos indican un uso semanal, si el entorno así lo amerita, o mayor a este tiempo, dependiendo el grado de contaminación. Por lo tanto, siempre se debe seguir las recomendaciones del fabricante, como la propia OMS lo indica en [3]. Por otro lado, es evidente que, si la sustancia desinfectante pulverizada no alcanza alguna zona sospechosa de infección, esta no será desinfectada. No obstante, es claro que el usuario (o profesional homologado) deberá saber hacer bien la tarea de desinfección y, en su defecto, un sistema autónomo inteligente, deberá ser programado de manera adecuada para que en el recorrido que realice, asegure que ha alcanzado todas las zonas sospechosas de infección.

3. Algunos estudios para la desinfección de superficies

De manera resumida, en esta sección se presenta un estudio en donde se realiza la desinfección de superficies, de bacterias y/o virus, por medio de nebulización como una alternativa a la desinfección por medio de pulverización. También, se presenta un extracto de una revisión de la literatura con relación a la utilización de agentes biocidas para la desinfección de superficies contaminadas por el SARS-CoV-2. Si bien es cierto, en este último estudio, no se hace mención a las técnicas de desinfección por medio de pulverización, nebulización o rociado, sí se mencionan varios agentes biocidas, los cuales, según el fabricante, indican que sean utilizados por medio de estas técnicas. Recomendación también realizada por la OMS en [3].

En [4] se presenta los resultados de un trabajo experimental de un sistema de desinfección por nebulización en frío, el cual ha dado resultados efectivos para la desinfección ambiental y para la desinfección de las superficies en donde fue aplicado. Los trabajos fueron realizados dentro de la industria de la alimentación, en tres áreas diferentes, (i) zona de clasificación de matadero de aves, (ii) zona de salazón y congelación de carnes, y (iii) zona de incubadora. Antes de cada ensayo se analizó la contaminación microbiológica de la superficie y la ambiental y, también, se midió la contaminación después de la nebulización con el desinfectante. Según [4], en todos los casos los resultados microbiológicos obtenidos después de la desinfección indicaron una reducción de los recuentos iniciales de entre el 94.3% y el 100%. Por lo tanto, en este experimento, se valida la eficiencia del uso de la técnica de nebulización para la desinfección. Los autores también concluyen que, la desinfección de ambientes y superficies mediante nebulización, es una opción eficaz para las industrias alimentarias, como medida complementaria a la desinfección convencional. Por eso, consideran que una buena práctica es complementar la desinfección diaria por rociado o pulverización con una desinfección semanal por nebulización. De esta forma se asegura la desinfección de superficies de difícil acceso y de zonas ocultas donde no llega la desinfección convencional.

Por otro lado, en una publicación realizada en la Revista de Infección Hospitalaria [5] (*Journal of Hospital Infection*) se hace una revisión de 22 estudios que revelan que los coronavirus humanos, entre ellos los SARS, pueden persistir en superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico, u otros materiales, desde dos (2) horas hasta nueve (9) días. Sin embargo, estos se pueden inactivar de manera eficiente mediante procedimientos de desinfección de superficies utilizando etanol al 62–71%, peróxido de hidrógeno al 0.5% o hipoclorito de sodio al 0.1%, con una exposición de un (1) minuto, para desinfección de pequeñas superficies. En este trabajo no se incluye información directa para grandes superficies. Adicionalmente, a los agentes biocidas mencionados anteriormente, también incluyen dos tablas en donde se listan otros agentes biocidas que han sido incluidos en los estudios. Aunque de manera directa, este estudio no indica, la utilización de técnicas de nebulización, pulverización o rociado para aplicar alguno de los biocidas en superficies grandes, sí indica algunos biocidas que son efectivos en contra de los coronavirus humanos. Estos biocidas también pueden ser aplicados, de manera efectiva, por medio de técnicas de nebulización, pulverización o rociado a grandes superficies y con mayor concentración, dependiendo del entorno, considerando protocolos homologados establecidos por agencias sanitarias de prestigio, en conjunto con los fabricantes, como se describe en la siguiente sección.

4. Protocolo para la desinfección en España y listas de agentes biocidas/viricidas en la UE y en los EEUU

Las agencias sanitarias a nivel mundial tienen protocolos de saneamiento y de desinfección para diversos tipos de agentes patógenos (bacterias, virus, etc.), así como productos de desinfección autorizados u homologados para su utilización y la forma de cómo deben actuar con ellos, considerando las especificaciones de los fabricantes. Específicamente, también se cuenta con protocolos para la desinfección del SARS-CoV-2. Uno de estos protocolos es realizado por la Comunidad de Madrid titulado “Pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos en investigación, cuarentena, probables o confirmados de COVID-19”, en viviendas, residencias, espacios de pública concurrencia (centros comerciales, supermercados, etc.) y transportes de viajeros [6].

Considerando las acciones de nebulización de sustancias desinfectantes, descritas en [6], se indica que los productos de referencia son el Bis (peroximonosulfato) bis (sulfato) de pentapotasio-sal-triple (49.7 %; 10.49 % de oxígeno disponible), el peróxido de hidrógeno solo o combinado con otras sustancias, o cualquiera de los viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad de España [7], para la actividad de desinfección aérea. También se indica en este protocolo que, para su aplicación se requiere de personal profesional especializado. Algo que se debe tener en cuenta es que, se debe utilizar maquinaria de nebulización de bajo volumen para evitar encharcamientos y que se deben respetar los tiempos de seguridad indicado en sus respectivas soluciones por el fabricante. Este punto es

importante, ya que se disminuirá la alta exposición del material desinfectante y que también debe tenerse en cuenta las recomendaciones del fabricante, como lo indicó la OMS en [3].

Ahora bien, la decisión de incluir sustancias desinfectantes, como agentes biocidas o productos viricidas en España, por medio de la Dirección Nacional de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, en donde se incluyen sustancias contra el SARS-CoV-2, no se realiza de manera unilateral, sino que se realiza en consenso con profesionales de instituciones de sanidad de la Unión Europea (UE), a través de la Agencia Química Europea (*ECHA European Chemical Agency*) [8]. En las referencias [6, 7, 8] se pueden encontrar los agentes biocidas que son autorizados a utilizar en la UE, así como su composición, su combinación, la forma de utilización, entre otros. En varios de ellos, se indica con claridad que deben ser aplicados por técnicas de nebulización, pulverización o rociado. Los productos establecidos en los estudios [4] y [5], en donde se valida la efectividad de ellos, se indica en [6, 7, 8] que se pueden administrar por medio de nebulización, pulverización o rociado. Por lo tanto, hay una relación concluyente en los estudios presentados en este documento.

Paralelamente a las indicaciones y registro de sustancias biocidas/viricidas contra el coronavirus-2 descritas anteriormente, la Agencia de Protección Ambiental de Los Estados Unidos (*United States Environmental Protection Agency - EPA*), publica en su página web una lista de desinfectantes para el uso contra el SARS-CoV-2 titulada “*List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2 (COVID-19)*” [9]. En esta lista de agentes biocidas/viricidas se encuentran las mismas sustancias activas de los productos descritos en [6, 7, 8]. Esto demuestra que se tiene el mismo conocimiento en la utilización de sustancias desinfectantes contra el SARS-CoV-2 para ser aplicadas, entre otros, al ambiente y a superficies grandes por medio de las técnicas que los fabricantes indican, como lo son, la nebulización, la pulverización y el rociado.

5. Conclusión

Se ha presentado una breve revisión de la literatura acerca de la desinfección de superficies por medio de técnicas de nebulización, pulverización o rociado contra el SARS-CoV-2, en donde se concluye que es recomendable su realización. Para ello se ha tomado en cuenta la información ofrecida por los fabricantes de productos viricidas y biocidas para realizar la desinfección de superficies, cuyas recomendaciones están establecidas en las listas de estos productos por la Agencia Química Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Los Estados Unidos. Adicionalmente, la OMS recomienda que para la desinfección en general, en concreto de superficies, tengan en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de estos productos.

Con esta conclusión, el proyecto de “Flota de robots autónomos de desinfección remota”, en el cual se propone la desinfección de superficies utilizando técnicas de nebulización, pulverización o rociado, está bien encaminado. No obstante, se debe tener especial cuidado

con el uso de las soluciones de desinfección que estén establecidas en los protocolos de Panamá para el cuidado en general de las personas y del medio ambiente.

Agradecimientos

Este estudio ha sido realizado dentro del marco del proyecto “Flota de robots autónomos de desinfección de remota”, financiado por la SENACYT por medio del Contrato de Subsidio Económico N° 57-2020-COVID19-163. Héctor Montes agradece al Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá (Resolución 90-2017) por el apoyo a sus miembros.

Referencias

- [1] La Prensa. (17 de mayo 2020). OMS: rociar las calles con desinfectante es peligroso y poco eficaz. [On-line]. Fuente: Agencia de noticias AFP, Paris, Francia. Recuperado de: <https://www.prensa.com/impresa/economia/oms-rociar-las-calles-con-desinfectante-es-poco-eficaz/>
- [2] AFP. (17 de mayo 2020). Spraying disinfectants can be 'harmful', says WHO. [On-line]. Recuperado de: <https://www.afp.com/en/news/15/spraying-disinfectants-can-be-harmful-says-who-doc-1rq0ba3>
- [3] OMS. (15 de mayo 2020). Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19: Interim guidance. *World Health Organization*. Recuperado de: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096>
- [4] Orihuel, E. J., Bertó, R., y Canet, J.J. (2008). Desinfección ambiental y desinfección de superficies por vía aérea. *Artículos Técnicos, Betelgeux*, pp. 33-35. Recuperado de: https://www.betelgeux.es/images/files/Documentos/09_03_4-Desinfeccion_ambiental_Alimentaria_Enero09.pdf
- [5] Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., and Steinmann, E. (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. *Journal of Hospital Infection*, vol. 104, pp. 246-251. Recuperado de: [https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701\(20\)30046-3/fulltext](https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext)
- [6] CAM. (13 de mayo 2020). Pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos en investigación, cuarentena, probables o confirmados de COVID-19. Viviendas, residencias, espacios de pública concurrencia (centros comerciales, supermercados, etc.) y transportes de viajeros. Documento Técnico, versión 6. *Dirección General de Salud Pública, Comunidad de Madrid, España*, p. 77. Recuperado de: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_superficies_y_espacios_habitados.pdf
- [7] Ministerio de Sanidad de España. (13 de mayo 2020). Productos virucidas autorizados en España. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Ministerio de Sanidad, España. Recuperado de:

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

- [8] ECHA. (11 de mayo 2020). Information on biocides. *ECHA European Chemical Agency*, p.11. Recuperado de: <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>
- [9] EPA. (14 de mayo 2020). List N: Products with Emerging Viral Pathogens AND Human Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2. *United States Environmental Protection Agency (EPA)*, p. 62. Recuperado de: <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>

(Este artículo no ha sido revisado por pares externos)

(Este artículo será actualizado con nueva información obtenida)

(Última actualización:12 de agosto de 2020)